

Microárea: 4.
Domicílio:

Entrevistado: Sexo : (Fem) (Masc) **Idade:**(anos)
Escolaridade:(série) (Fund) (Médio) (Superior)(Completo) (Incompleto)

I - GRUPOS E REDES

1. Para começarmos, eu gostaria de perguntar a você sobre as pessoas moram em sua casa, com mais de 15 anos de idade Moradores:

N	Idade (anos)	Sexo	Ocupação	Religião	Sabe ler
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

2. Agora sobre os grupos ou organizações, redes, associações a que você, ou qualquer outro membro do seu domicílio, pertencem. Esses grupos podem ser formalmente organizados ou apenas grupos de pessoas que se reúnem regularmente, para praticar alguma atividade, ou apenas conversar. 1 - Sim 2 - Não

A. Cooperativas (trabalho)		F. Grupos de mulheres/homens		K. Grupos culturais (arte, música, dança, teatro)	
B. Grupos de jovens		G. Grupos religiosos		L. Grupos de vizinhança	
C. Grupos de esporte		H. Associação de moradores		M. Associações profissionais	
D. Grupos de saúde		I. ONG		N. Outros	
E. Grupos de pais/mães		J. Partidos políticos			

3 Nos grupos aos quais você pertence, qual foi seu envolvimento nos últimos 12 meses?

1 - Sim 2 - Não

A. Participou de encontros		C. Foi o líder do grupo	
B. Participou das decisões		D. Não participou	

4 Com que frequência você pede a seus vizinhos para cuidar

1. Sempre 2. Quase sempre 3. Raramente 4. Nunca 5 Não tenho crianças

A. De suas crianças, se você estiver doente		B. De você, se estiver doente	
---	--	-------------------------------	--

5. Se de repente você precisasse de uma pequena quantia em dinheiro [RURAL: o suficiente para pagar as despesas do seu domicílio durante uma semana; URBANO: o que você ganharia, digamos, em uma semana de trabalho], há pessoas além do seu domicílio ou parentes próximos, que estariam dispostas a lhe fornecer este dinheiro, se você pedisse a elas?

1. Definitivamente 2. Provavelmente 3. Não tenho certeza 4. Provavelmente não 5. Definitivamente não

6. Caso a resposta à questão 5 tenha sido sim, de alguma forma (opções 1, 2, 3 ou 4) quem seria essa pessoa ou instituição?

A. Vizinho		C. Patrão		E. Líder da comunidade		G. ONG		I. Não sabe	
B. Amigo		D. Líder político		F. Membro ou líder do grupo religioso		H. Banco		J. Outro	

II - CONFIANÇA E SOLIDARIEDADE

7 Você costuma emprestar, ou deixar outra pessoa usar, ou pedir emprestado, ou usar de outra pessoa 1 - Sim 2 - Não

A. Telefone		D. Eletrodomésticos		G. Remédios	
B. TV		E. Alimentos em geral		H. Meios de transporte	
C. Rádio		F. Roupas		I. Ferramentas de trabalho	

8- Eu vou falar algumas frases e você me diz se concorda ou discorda.

1. Concordo totalmente 2. Concordo em parte 3. Não concordo/discordo 4. Discordo em parte 5. Discordo totalmente

A. Pode-se confiar na maioria das pessoas que moram neste(a) bairro/localidade.	
B. Neste(a) bairro/localidade, é preciso estar atento ou alguém pode tirar vantagem de você.	
C. A maioria das pessoas neste(a) bairro/localidade está disposta a ajudar caso você precise.	
D. Neste(a) bairro, as pessoas geralmente não confiam umas nas outras quanto a emprestar e tomar dinheiro emprestado	

III - AÇÃO COLETIVA E COOPERAÇÃO

9 - Suponha que ocorresse uma fatalidade com uma das pessoas em seu(sua) bairro/localidade, tal como uma doença grave, ou a morte de um parente. Qual a probabilidade de algumas pessoas na comunidade se unirem para ajudar as vítimas?

1 Muito provável 2 Relativamente provável 3 Nem provável nem improvável
4 Relativamente improvável 5 Muito improvável

10 - Nos últimos 12 meses, você ou alguém do seu domicílio participou de alguma atividade listada abaixo ? Pode marcar +

A. Votou em alguma eleição		G. Participou de alguma greve	
B. Participou ativamente de alguma associação ou cooperativa		H. Conversou com outras pessoas de sua comunidade sobre algum problema coletivo	
C. Entrou em contato com alguém influente		I. Fez alguma denúncia à polícia	
D. Participou ativamente de alguma campanha informativa		J. Fez alguma doação em dinheiro para um projeto coletivo ou instituição	
E. Participou ativamente de alguma campanha eleitoral		K. Fez trabalho voluntário em instituição de caridade	
F. Fez parte de algum protesto coletivo		L. Participou de um mutirão	

IV - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

11 - . Quais são as três fontes de informação mais importantes a respeito do que o governo está fazendo (tal como mutirão, frente de trabalho, planejamento familiar etc.) ou sobre empregos, preços de produtos, etc? _____

1. Parentes, amigos e vizinhos
2. Boletins da comunidade
3. Mercado local
4. Jornal local ou da comunidade
5. Jornal nacional
6. Rádio
7. Televisão
8. Grupos ou associações
9. Colegas de trabalho ou sócios
10. Associados políticos
11. Líderes da comunidade
12. Um agente do governo
13. ONGs
14. Internet
15. Visitas

V - COESÃO E INCLUSÃO SOCIAL

12 – Como os problemas entre as pessoas que moram em seu bairro costumam ser resolvidos?

1. Sempre
2. Quase sempre
3. Raramente
4. Nunca

Por familiares, amigos e vizinhos		Pela polícia	
-----------------------------------	--	--------------	--

13 - Com que frequência você faz as atividades abaixo?

1. Sempre
2. Quase sempre
3. Raramente
4. Nunca

A. Comer ou beber com outras pessoas em casa ou em lugar público	
B. Receber visitas de familiares, amigos ou vizinhos	
C. Encontrar com outras pessoas para jogar cartas, outros jogos ou outra diversão	
D. Encontrar com outras pessoas para conversar, fazer caminhadas ou passar tempo juntos	

14. As pessoas com quem você se encontrou, ou que você visitou eram, em sua maioria...

- 1 Sim
- 2 Não

A. De um grupo étnico ou lingüístico/raça diferente?		D. De um grupo religioso diferente?	
B. De situação econômica diferente?		E. De família diferente?	
C. De posição social diferente?		F. De bairro diferente?	
		G. De cidade diferente?	

VI - AUTORIDADE OU CAPACITAÇÃO (EMPOWERMENT) E AÇÃO POLÍTICA

15 – Quanto aos problemas, quais são os que você ou sua comunidade enfrentam hoje e que, se fossem resolvidos, tornaria sua vida melhor?

A. Desemprego		F. Água potável		L. Corrupção		R. Violência doméstica	
B. Falta de dinheiro		G. Coleta de lixo		M. Instabilidade política		S. Isolamento social	
C. Nome no SPC (crédito)		H. Esgoto		N. Políticos		T. Brigas entre grupos	
D. Doenças		I. Moradia		O. Crimes/assaltos		U. Uso de álcool	
E. Perda de plano de saúde		J. Calçadas e estradas		P. Violência		V. Uso de drogas	
		K. Transporte		Q. Educação		X. Outros	

16. Nos últimos 12 meses, quantas vezes as pessoas neste(a) bairro/localidade se reuniram para entregar conjuntamente uma petição a membros do governo ou a líderes políticos pedindo algo em benefício da comunidade?

1. Nunca
2. Uma vez
3. Algumas vezes (<5)
4. Muitas vezes (>5)